

PARONIMIYA VA UNGA YONDOSH HODISALAR

Yusupova Sohiba Islombek qizi

UrDU lingvistika (ingliz tili) 2 kurs magistranti.

Annotatsiya: Paronimlarning lingvistik tabiati o‘ta murakkab. Bu murakkablikni paronimlarning fonologik-fonetik, grafik va ma’noviy xususiyatlarida ko‘rish mumkin. O‘zbek tili leksikasi makrotizimida mavjud bo‘lgan paronimik mikroleksikani unga yondosh hodisalar hisoblanuvchi omonim, sinonim va antonimlar bilan o‘zaro munosabatdosh hisoblanadi. Ushbu maqolada paronimlarning variatsiya, polisemiya, omonimiya, sinonimiya, antonimiya kabi til hodisalari bilan o‘xshash va farqli jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Paronimlar, variatsiya, polisemiya, omonimiya, sinonimiya, antonimiya.

Paronimlar fonologik-fonetik va ma’noviy xususiyatlari bilan variatsiya, polisemiya, omonimiya, sinonimiya, antonimiya kabi til hodisalari bilan munosabatdosh, ularga o‘xshash, noo‘xshash jihatlarga ega.

Variatsiya, polisemiya, omonimiya, sinonimiya, antonimiya va paronimiya o‘zbek tili leksikasi tizimida o‘ziga xos ifoda va mazmun jihatiga ega bo‘lgan universal hodisalardir. Leksemalarning morfologik varianti va variantdorligi – bir LBning turli shakllaridir. Sinonimlar, omonimlar, antonimlar va paronimlar esa turli leksemalardir.

Bir xil asosli paronimlar ma’noviy jihatdan qisman o‘xshash, yaqin bo‘lishi mumkin. Bir xil asosli sinonimlarda esa aksariyat holatlarda ma’noviy yaqinlik bo‘ladi. Morfologik yoki fonetik variantdosh leksemalarda hamisha ma’noviy moslik mavjud. Omonimlarning ma’nolari hamisha har xil, hech qachon ma’noviy moslik, yaqinlik bo‘lmaydi. Bir asosli yoki turli asosli antonimlarga ma’noviy ziddlik, qarshilantirish xos. Bir xil asosli antonimlarda aytilish, talaffuz o‘xshashligi qisman saqlanadi.

Ko'p ma'noli leksemalar ham bir ma'noli leksemalar ham o'zaro PJ tashkil qilishi mumkin. PJning har ikki a'zosi ko'p ma'noli bo'lishi mumkin. Ba'zan PJning biri ko'p ma'noli, biri esa bir ma'noli bo'lishi mumkin. Xususan, sohaviy, ilmiy, texnikaviy atamalar bir ma'noli leksemalar bo'ladi. PJning ma'noviy xususiyatlari matnda voqelanadi, reallashadi.

Leksemalarning variantlari, sinonimik qator (SQ) a'zolari matnda almashtirilishi, biri o'rnida boshqasi qo'llanishi mumkin. PJ, omonimik qator (OQ) va antonimik qator (AQ)lar esa bunday lisoniy-nutqiy imkoniyatdan mahrum¹.

Omonimlar, ayniqsa, sinonimlar qatori ochiq tizim, tarkibi uch va undan ortiq bo'lishi o'zbek tili omonimiyasi va sinonimiyasiga xos. Sinonimlar va antonimlar bir turkum leksemalari munosabatida va doirasida voqelanadi.

Leksemalarning morfologik variantlari – bir LBning turli xil shakli, paronimlar, omonimlar va bir xil asosli sinonimlar hamda antonimlar har xil LBlardir. Paronimlar ham xuddi omonimlar va antonimlar singari har xil leksemalardir.

Paronimlar, variantdosh leksemalar, bir xil asosli sinonimlar, omonimlar va antonimlarni umumlashtiradigan narsa tuzilish jihatdan bir xilligidir. Ammo ularning semantik jihatida katta farq bor: antonimlarning ma'nosi – zid, qarama-qarshi, omonimlarning ma'nosi – butunlay har xil, sinonimlarning ma'nosi – yaqin, variantdosh leksemalarniki – bir xil, o'xshash, paronimlarning ma'nosi – har xil.

Sinonimiya va antonimiyaning paronimiyadan farqi shundaki, paronimiya leksik birliklarning shakliy yaqinligiga, qisman o'xshashligiga asoslanadi. Sinonimiya va antonimiyada esa shakliy yaqinlik, o'xshashlik bo'lmaydi².

Fonetik belgilari, xususiyatlari bilan paronimlar bir asosli sinonimlarga va antonimlarga o'xshash. Fonetik bir xillik, aynanlik hodisasi omonimlarga xos. Lekin paronimlarda fonetik aynanlik, bir xillik yo'q. Ma'noviy har xillik paronimlarga ham, omonimlarga ham xos. Ma'noviy umumiylik bir xil asosli paronimlarga ham, yasovchi

¹ Паронимия // <http://bugabooks.com/book/221-russkij-yazyk-i-kultura-rechi/114-paronimiya.html>

² http://knowledge.allbest.ru/languages/2c0b65635b3ac68a5c53b88521316c37_0.html

bilan yasalgan antonimlarga ham, sinonimlarga ham xos. Borlik – borliq, bo‘shlik – bo‘shliq, otalik – otaliq, oqlik – oqliq, og‘alik – og‘aliq juftliklari – paronim. Ma’noviy umumiylik, birlashtiruvchilik paronim asoslari (bor – bor, og‘a – og‘a, ota – ota, bo‘sh – bo‘sh, oq – oq) bilan voqelangan. YAsovchi birliklar paronimik farqlovchi belgi vazifasini o‘tagan, fonetik jihatdan ham farqli belgi hisoblanadi. Otali – otasiz, og‘ali – og‘asiz – antonim. YAsovchi birliklar ma’noviy zidlanish va tafovutni ifodalagan.

Paronimlar ma’no-mazmun jihati bilan ham sinonimlar, omonimlar va antonimlar bilan umumiylik va o‘xshash xususiyatlarga ega. Paronimlar ham, xuddi omonimlar singari, har xil ma’noga ega. Asosdosh paronimlar o‘rtasida ma’noviy bog‘lanish, ma’noviy daxldorlik bo‘ladi, omonimiyada esa bunday aloqa, daxldorlik bo‘lmaydi: yoq I ot. Taraf, tomon, yoq II fe‘l. O‘t oldirmoq, yondirmoq; yoq III fe‘l. Xush kelmoq, ma’qul bo‘lmoq³. Ma’nolarida bog‘lanish yo‘q. Yoq I (ot. Taraf, tomon) – yog‘ (moy) – paronim. Ma’nolari o‘rtasida hech bir bog‘liqlik anglanmaydi.

Sinonimlar kabi paronimlar ham, ayniqsa, bir xil asosli paronimlar ma’noviy jihatdan bir-biriga yaqin leksemalardir. Ammo paronimlarda ma’noviy bir xillik, aynanlik, to‘la o‘xshashlik bo‘lmaydi, sinonimlarda esa ma’no jihatdan moslik mavjud bo‘ladi, xususan, bu xususiyat leksema ma’nosining qismlarida, tarkibida, elementlarida kuzatiladi. Sezgir, ziyrak, tuyg‘un, hushyor, sergak, tiyrak – sinonim⁴. Ziyrak (sezgir) – zirak (sirg‘a turi), tiyrak – terak (daraxt turi). Bular – PMdagi leksema paronimlardir.

Paronimlarga xos bo‘lgan ma’noviy farq, farqlanish antonimlarga xos bo‘lgan ma’noviy zidlantirishga, qarshilantirishga asos bo‘lolmaydi. Paronimlarda ham ma’noviy qiyoslanish, qiyoslash, zidlash bo‘lishi mumkin, bunda biror hodisa, harakatning o‘zaro bir-biri bilan bog‘liq yoki shartlangan xususiyatini anglatadi, bu antonim emas, qarama-qarshi tushuncha yo belgi, harakatni bildirish uchun xizmat qilmaydi: iljaymoq – irjaymoq paronimida harakat yo holatning ijobiy, salbiy belgisi

³ Раҳматуллаев Ш. Ўша луғат. – Тошкент: Ўқитувчи, 1984. –Б.63.

⁴ Ҳожиёв А. Ўзбек тили синонимларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Ўқитувчи, 1974. –Б. 117.

ifodalangan. Iljaymoq – irjaymoq leksemalari ham sinonim (yuz, ko‘z harakati va holati), ham antonim: iljaymoq (ijobiy holat) – irjaymoq (salbiy holat).

Paronimlar bilan sinonimlar, omonimlar va antonimlar o‘rtasidagi munosabat, ularning semantik yo‘nalishdagi o‘xshashligi va noo‘xshashligi, ayirma va o‘zgachaliklari semalar nazariyasi asosida hal qilinishi mumkin. Ma’naviy birliklar o‘rtasidagi oddiy, elementar munosabatlar, ma’no komponentlari omonimlar, sinonimlar, antonimlar va paronimlar paradigmasida turlicha. Omonimlarda umumiy sema yo‘q. Sinonimlarda esa umumiy sema bor. Antonimlarda umumiy sema qarshilantirish, zidlash asosida birlashtirilgan. Paronimlarda har xil: bir asosli paronimlarda umumiy ma’no bor. Turli asosli paronimlarda ma’nolar umumiyliigi yo‘q. Turli asosli PJ asosining har biri boshqa-boshqa ma’no va semaga ega.

Paronimiyaga yaqin, yondosh til hodisalaridan biri variatsiya, ya’ni variantlilikdir⁵. Variantlilik, variantdoshlik deyilganda til birliklari majmuidagi ma’lum birlikning turli xil fonetik va morfemik, leksik o‘zgarishi va o‘zgarish natijasida yuzaga kelgan shakllar tushuniladi⁶. Yozma nutqda leksemalar grafik jihatdan morfologik, fonetik variantli tarzda bo‘ladi. Variant va variantlilik invariantga nisbatan belgilanadi. Og‘zaki nutqda esa leksemalar fonetik nuqtai nazardan ikki va undan ortiq shaklda talaffuz etilishi mumkin: kaptar – kabutar, martaba – marotaba, lekin – lokin, namoz – nomaz – nomoz, bag‘ir – bag‘r, sabr – savr, bo‘xcha – bo‘g‘cha – bo‘g‘ja, kavush – kafsh⁷. Morfologik variantli leksemalar ham mavjud: -kaz/-kiz: o‘tkazmoq/o‘tkizmoq; -qaz/-qiz: o‘tqazmoq/o‘tqizmoq; -gan/-kan/-qan: o‘tgan/o‘tkan/chiqqan.

Paronimlar har xil tushuncha, narsa, belgi, harakat, holat, daraja, xususiyat va shu kabilarni bildiradi. Variantdosh leksemada bunday xususiyat bo‘lmaydi, bitta tushuncha, narsa, belgi, harakat, holat, daraja, xususiyat kabilarni anglatadi. SHu bois

⁵ Миртожиев М. Ўша асар. – Б.256.

⁶ Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.80.

⁷ ЎТИЛда вариантдош лексемалар айн. белгиси билан берилган: кавуш [ف كفش - оёқ кийими, бошмоқ] (Чармдан тикилган ва одатда маҳси билан кийиладиган оёқ кийими. ЎТИЛ, 2, 290), кафш [ف كفش - оёқ кийими; кавуш. ЎТИЛ, 337] эск.кт. айн. кавуш.

gap tarkibida bir paronim boshqasi bilan almashtirilsa, gapning mazmuni o'zgarib ketadi: shaxt o'rnidan turdi deyish mumkin, shahd o'rnidan turdi deb bo'lmaydi. O'zbek alfozida gapirdi (o'zbek tilida gapirdi). O'zbek alpozida gapirdi (alpoz – yo'sin, tarz, tariqa) deyish xato. Variantdosh birliklarni o'zgartirganda gapning mazmuni o'zgarmaydi: bir to'p kaptar uchib keldi. Bir to'p kabutar uchib keldi. Variantdosh birliklar gap mazmuniga ta'sir qilmaydi, gap uslubida farqlanadi.

Uslubiy jihatdan paronimlar va variantdosh birliklar o'rtasida umumiylik, o'xshashlik yo'q. Paronimlar uslubiy jihatdan betaraflik xususiyatiga ega. Variantdosh birliklar uslubiy betaraflik xususiyatiga ega emas. Har bir variant nutq uslublarining ma'lum bir usuliga xoslangan bo'ladi. Oftoba – badiiy nutq birligi. Oftova, optova – so'zlashuv nutqi birligi. Optova – asosan shevaviy shakl. Variantdosh birliklarda shevaviylik, oddiy so'zlashuv nutqiga xoslanganlik, nutq sohiblarining ijobiy yoki salbiy munosabatlarini ifodalashga moyillik (qarg'ish, koyish, alqash, duo qilish, maqtash, haqoratlash, dag'allik ...) bo'ladi. Paronimlar mikrotizimida shevaviy, so'zlashuv nutqiga xos LBlar bo'lishi mumkin: boja – bo'ja (shv. archa urug'doni va urug'i), jo'gi (shv. lo'li qavmi) – jo'ga (shv. jo'ya, kichik ariq).

Paronimlarga nisbatan variantdosh LBlarda shevaviylik, oddiy so'zlashuvga xoslanganlik, dag'allik, salbiy munosabatlarni ifodalashlik sezilarliroq, ko'proq, kuchliroq bo'lishi mumkin.

Variantdosh birliklar bilan paronimlar o'rtasidagi xususiyliklarning ayrimlari:

1) paronimlar, odatda, fe'l, ot, sifat, ravish, taqlid, qisman undovlar o'rtasida uchraydi. Variantlilik barcha turkumlarga xos;

2) paronimlar, asosan, ikki LB o'rtasida bo'ladi, PJ ikkita LBdan tashkil topadi.

Xulosa qilib aytganda, paronim leksemalar variantdosh birliklardan, asosan, fonetik va grammatik jihatdan ko'ra, ma'no-mazmun jihatdan farq qilishi ustuvor xususiyatdir. Fonetik va grammatik jihatdan ham variantdosh birliklar paronimlardan katta farq qiladigan lisoniy mavqega ega.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

1. Турсунов У., Мухторов Ж., Раҳматуллаев Ш. Ҳозирги ўзбек адабий тили. –Тошкент: Ўзбекистон, 1992. –Б.142.
2. Ҳожиёв А. Тилшунослик терминларининг изоҳли луғати. –Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2002. –Б.80.
3. Маҳмудов Н. Ўқитувчи нутқи маданияти. Бакалавриятнинг “Ўқитувчилар тайёрлаш ва педагогика фани” билим соҳаси талабалари учун дарслик. –Тошкент: Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси нашриёти, 2007. –Б.102.
4. Умиров И.Э. Ўзбек тили парафразалари: Филол.фан. номз. дисс. ...авторреф. –Тошкент, 1996. –Б. 18.
5. N. Mahmudov, A.Nurmonov, A.Sobirov, V.Qodirov va boshq. Ona tili: Umumta'lim maktablarining 5-sinfi uchun darslik. –Toshkent: Ma'naviyat, 2015. – В.176–177.
6. Миртожиев М. Ўша асар. – Б.256.
7. Лингвистический энциклопедический словарь. – М.: Советская энциклопедия, 1990. – С.80.